

Влияние геометрических параметров унифицированного инструмента на оптимальную скорость резания и относительный поверхностный износ

Ракунов Юрий Павлович, канд. техн. наук, доцент
 Абрамов Валерий Васильевич, д-р техн. наук, профессор
 Ракунов Александр Юрьевич, инженер

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет,
 Россия

В статье рассмотрены научно-технические подходы к проблеме определения скорости резания и относительного поверхностного износа при механической обработке рабочих поверхностей деталей машин твердосплавным унифицированным инструментом на станках с ЧПУ. Разобраны методические ошибки исследователей по назначению стойкости инструмента и скорости резания, основанного на формулах Тейлора. Показано, что закон постоянства оптимальной температуры резания обеспечивает максимальную стойкость инструмента, наивысшую точность обработки при оптимальной скорости резания, как для конструкционных, так и жаропрочных, коррозионностойких, закаленных, титановых и других труднообрабатываемых материалов.

Ключевые слова: параметрические уравнения, унифицированный режущий инструмент, оптимальная температура и скорость резания, режимы резания, показатели качества, сравнительные испытания, интенсивность относительного поверхностного износа, ресурсостойкость инструмента.

Параметрические уравнения максимальной размерной стойкости и таблицы-матрицы (номограммы) для выбора оптимальных скоростей резания и режимов резания [1] получены для типоразмеров унифицированных режущих инструментов (УРИ) с определёнными геометрическими параметрами рабочей части режущих элементов (РЭ) (рис.1).

Унификация типоразмеров и повышение технологичности РЭ позволили разработать технологию их изготовления с использованием групповой многоместной оснастки на универсальном шлифовальном, заточном и доводочном оборудовании [2-5].

Форма, средняя ширина и толщина среза, а также температура резания изменяются в зависимости от радиуса R при вершине резца [1-3]. Логично предположить, что семейства кривых относительного поверхностного износа $h_{оп} = f(V)$ для разных подач и резца с $R = const$ и для резцов с разным R и неизменной подаче S должны иметь принципиально одинаковый характер. Экспериментальная проверка подтвердила правильность этого предположения (рис. 2). Точкам минимума кривых $h_{оп} = f(V)$ для

резцов с различным R соответствует постоянная оптимальная температура резания $\theta_о$. Оптимальная скорость резания $V_о$ зависит от R резца из сплава ВК60М при точении заготовок из сплава ХН77ТЮР:

При работе на сравнительно низких скоростях резания ($V = 16$ м/мин) с увеличением R $h_{оп}$ значительно повышается (см. рис. 3). Так, увеличение R от 0,3 до 4,0 мм приводит к возрастанию $h_{оп}$ от 3,0 до 12 мкм/дм², т.е. в 4 раза, что объясняется снижением температуры резания θ и удалением по сравнению с оптимальным значением $\theta_о$. Использование средней скорости $V = 25$ м/мин с увеличением R значение $h_{оп}$ сначала уменьшается за счёт снижения θ и приближение её к $\theta_о$), а затем достигнув минимума, возрастает, т.к. θ перешла через $\theta_о$. При работе на высоких $V = 40$ м/мин с увеличением R значение $h_{оп}$ монотонно снижается, т. к. θ понижается и приближается к $\theta_о$. Кривые $h_{оп} = f(R)$ более пологие при тех значениях R , при которых θ близка к $\theta_о$.

$$V_о = 28,4 \cdot R^{0,25} \quad (1)$$

Рис. 1. Режущий элемент УРИ право-левый, контурный

Рис. 2. Влияние V на интенсивность износа и температуру резания при точении резцом с различными радиусами закругления вершины R ; пара материалов ХН77ТЮР – ВК60М; $t = 0,25$ мм; $S = 0,09$ мм/об.

Рис. 3. Влияние R на интенсивность износа и температуру резания; пара материалов ХН77ТЮР – ВК60М; $t = 0,25$ мм; $S = 0,09$ мм/об.

В зависимости от главного угла резца в плане ϕ изменяются отношение толщины к ширине среза и θ . Минимумы кривых $h_{оп} = f(V)$ для резцов с различными углами ϕ наблюдаются при различных V_0 , которым соответствует постоянная оптимальная температура контакта [6].

Оптимальная V_0 зависит от ϕ - заготовка из стали 15Х18Н12С4ТЮ, РЭ из сплава ВК60М: $t = 0,25$ мм; $S = 0,09$ мм/об; $R = 0,10$ мм.

$$V_0 = 387/\phi^{0,33} \quad (2)$$

Вспомогательный угол резца в плане ϕ_1 в пределах $5ч45^\circ$ заметно не влияет на θ и величины V_0 и $h_{оп}$.

Увеличение угла резания δ повышает пластическую деформацию срезаемого слоя, работу сил трения на передней поверхности и θ . При возрастании δ наблюдается закономерное снижение v_0 при неизменной θ_0 . Зависимость V_0 от угла резания δ

при точении заготовок из стали 15Х18Н12С4ТЮ резцом из сплава ВК60М ($t = 0,25$ мм; $S = 0,09$ мм/об) выражается формулой:

$$V_0 = 1547/\delta^{0,60} \quad (3)$$

От угла наклона режущей кромки λ зависит ориентация передней поверхности относительно вектора V , толщина и ширина среза, удельная работа резания и работа трения на передней поверхности инструмента. В результате изменяются и величины $h_{оп}$ и V_0 , но θ_0 остаётся неизменной.

Задний угол резца не влияет на θ . Кривые $h_{оп} = f(V)$ для резцов с разными углами α имеют точку минимума при одной и той же θ_0 , которой соответствуют постоянные V_0 . Интенсивность размерного износа при увеличении α возрастает и при $V = const$ может быть выражена уравнением

$$h_{оп} = C \cdot \alpha^{0,4} \quad (4)$$

Таким образом, точки минимума кривых $h_{оп} = f(V)$, полученных для УРИ с разными геометрическими параметрами режущей части, наблюдаются при одной и той же θ_0 , хотя V_0 при этом могут быть различны.

Инвариантность θ_0 к изменению геометрических параметров режущей части УРИ позволяет быстро определить u_0 на основе температурных исследований. Для этого достаточно иметь зависимость $h_{оп} = f(V)$ для типоразмера УРИ с одними геометрическими параметрами режущей части и элементами сечения среза и семейство кривых $\theta = f(V)$ или $E = f(V)$ для УРИ с другими сочетаниями геометрических параметров и элементов сечения среза. Например, для определения u_0 при наружном точении заготовок из сплава ХН67ВМТЮ или 36НХТЮ (HRC 30...42) унифицированными резцами с РЭ из сплава ВК60М с различными комбинациями t , S , R и ϕ понадобилось провести семь неполных стойкостных опытов с целью получения кривой $h_{оп} = f(V)$, необходимой для определения θ_0 и около ста ($t \times S \times R \times \phi$) кратковременных температурных опытов по определению V_0 , соответствующих температуре θ_0 .

Оптимальная скорость резания

$$V_0 = \frac{10,3 \text{ г}^{0,15}}{S^{0,42} \cdot t^{0,32} (\sin \phi)^{0,40}} \quad (5)$$

При наружном точении заготовок из сплава ХН67ВМФТЮ или ХН75МВЮ, 36НХТЮ (HRC 42-45) унифицированным резцом с РЭ из сплава ВК60М оптимальная скорость резания [7-9,11].

Таблица 2. Показатели качества финишной токарной обработки поверхностей и соответствующие им геометрические параметры резцов и режимы резания

Показатели качества; геометрические параметры резцов; режимы резания	Таблицы-матрицы первичной подсистемы МБТ; твердосплавный УРИ	Обработка жаропрочных сталей и сплавов (ХН77ТЮ); титановых сплавов (ВТ-20)	Алмазное точение цветных и титановых сплавов	Нанорезание закалённой стали ШХ15 (HRC 60)** композитами
Шероховатость R_a , мкм	$R_a=0,32 \pm 0,63$	$R_a = 0,1 - 0,3$ мкм	$R_a < 0,01$ мкм	$R_a < 0,01$ мкм
Отклонение формы поперечного сечения, Типоразмер станка	1 мкм; станок ТПК-125В, -ВРН2	0,3-0,5 мкм; станок <i>Okuma ES-L8II</i>	$PV < 0,1$ мкм на ш 100 мм; станок ТПК-125А	$PV < 0,2$ мкм на ш 100 мм станок ТПК-125А
Размерная точность	3ч5(50) мкм	0,5-1,5 мкм	$< 0,2$ мкм	$< 0,5$ мкм
Радиус округления режущей кромки ρ , мкм	$\rho_{фин} = 3...5$; $\rho_{пред} = 6...10$	$\rho_{фин} = 4...6$; $\rho_{пред} = 7...15$	$\rho = 0,1 \pm 0,5$	$\rho < 0,05$ ($\rho \leq 50$ нм)
Передний угол γ , ° режущего клина	$\gamma = 13...17^\circ$	$\gamma_i = (-10)^\circ - (10)^\circ$; $\gamma = 0$, Ti-сплавы	$\gamma = 0...(-8)^\circ$	$\gamma = 0^\circ$
Задний угол α , °	$\alpha = 10...15^\circ$	$\alpha = 10...12^\circ$	$\alpha = 8...12^\circ$	$\alpha = 5^\circ$
Радиус при вершине резца R , мм	0,05...0,2 (0,3)	$0,005 \pm 0,001$; $f = 3 - 5$ мкм*	(0,2±0,1) 0,2; 0,3	0,25
Главный угол ϕ , вспомогательный ϕ_1	$\phi = 60; 90; 100^\circ$ $\phi_1 = 15...20^\circ$	$\phi = 93...95^\circ$, $\phi_1 = 5 - 7^\circ$	$\phi = 93...95^\circ$, $\phi_1 = 5^\circ$	$\phi = 30...45^\circ$, $\phi_1 = 0...45^\circ$
Режимы резания: – скорость, м/мин – подача, мм/об – глубина, мм	Сплав 36НХТЮ: $V = 40...60$ $S_0 = 0,02...0,5$ $t = 0,05...0,5$	$V = 40...60^*$ $V = 140-160$ $S_0 = 0,01...0,05$ $t = 0,003...0,05$	$V = 250...700$ $S_0 = 0,01...0,05$ $t = 0,01...0,2$	$V = 53...102$ $S_0 = 0,002$ $t = 0,002$

Примечание: $f = 3 - 5$ мкм* - отрицательная фаска и скорость резания при точении жаропрочных сплавов; ** - точение композитами

Унифицированные резцы 2105-0026 для наружной обработки с механическим тангенциально-клеммовым креплением цилиндрических стержневых

$$V_0 = \frac{10,8 \text{ г}^{0,15}}{S^{0,38} \cdot t^{0,29} (\sin \phi)^{0,38}} \quad (6)$$

После подстановки реальных значений режимных параметров в формулы (5) и (6) получаем значения оптимальных скоростей резания.

Зарубежные исследователи еще в 1960...70-х годах 20-го столетия убедились в несправедливости формулы Тейлора, которая не дает точного выражения зависимости $T=f(V)$ при стойкостях РИ меньших 120 мин. Соответствующие ей формулы экономических стойкости $T_э$ и скорости резания $V_э$ – неверны. Их использование дает очень малые экономические стойкости. Поэтому была предложена зависимость $T-V$, которая выражается формулой $V(C+T)=L$, где C – постоянная для данной пары материалов (обрабатываемый-инструментальный). Эта формула более точно определяет $T_э$ в диапазоне 120 -10 мин [12,13].

Для экспериментальной проверки унифицированных резцов проведена обработка безцентрошлифованных нагартованных прутковых заготовок ш10,5-В-н10-Н-9ХС длиной 2,5 м на токарном автомате продольного точения с ЧПУ Торнос ENC264. Партии по 600 шт. деталей типа «Толкатель» ш7,5h7(-0,012) с переходом на ш8,2_{0,1} общей длиной 47,2_{-0,05} мм точили на режимах, рекомендованных ТР 1 80050-90 (разработка МФ НИТИ в отрасли авиационного приборостроения СССР), в т. ч. для труднообрабатываемых материалов [10].

(проволочных) многократно перетачиваемых РЭ с продольной радиусной канавкой или накладным стружколомом в режиме максимальной стойкости

обеспечивают качество обработанной поверхности $h7,5$ $h7$ (разброс в партии деталей 613 шт. – 10 мкм при шероховатости $Ra \leq 1,25$ мкм), при этом стойкость резца составляет 1000 мин (16,67 час.) до переточки, что соответствует ресурсостойкости $F/\Delta p = 23,3/3,7 = 6,27$ $dm^2/mкм$ до ввода коррекции в 5 мкм и $F_n/\Delta p_n = 47,94/7,5 = 6,39$ $dm^2/mкм$ до переточки.

Эти значения превышают стойкость паяных нормализованных резцов в 3,5 ч 10 раз (из-за разброса в параметрах стойкости паяных резцов). По сравнению с паяными резцами фирмы «Precitool» (Швейцария) ресурсостойкость повышается в 1,8 ч 2 раза по критерию «интенсивность размерного износа на единицу площади обработанной поверхности заданного качества», т.е. мкм/ dm^2 . Ресурсостойкость наружного резца 2105-0016 на станке Торнос – ENC164 составила $57,94/7 = 8,28$ $dm^2/mкм$, что превышает этот показатель для штатного паяного резца фирмы «Precitool» (Швейцария) – $36,32/30 = 1,21$ $dm^2/mкм$ – в 6,8 раза.

Ресурсостойкость отрезного резца 2139-0016 составила в длине отрезки $l_p = 41,88$ дм – при отрезке заготовок и $6,26$ dm^2 – при торцовке, что в 8,3 раза больше, чем у паяных нормализованных резцов.

На современном этапе развития технологии машиностроения достигнуты следующие показатели

Литература:

1. Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания. М.: Машиностроение, 1976. – 278 с.
2. Ракунов Ю.П. Управление качеством токарной обработки высокоточных деталей машин. // Научно-технические технологии в машиностроении. – № 2, 2013. – С.36-48.
3. Ракунов Ю.П., Абрамов В.В., Золотова Н.А. Прогрессивные конструкции и технологические процессы изготовления унифицированных твердосплавных резцов к станкам с ЧПУ // Станочный парк. – 2011, № 5. – С.71-75.
4. Многократно перетачиваемый резец: Патент РФ № 2226453 / Ракунов Ю.П., Хрульков В.А., Золотова Н.А., Тихонов Н.А. – Бюл. № 10, 2004.
5. Резец: Патент РФ № 2170160 / Калмыков В.И., Ракунов Ю.П., Хрульков В.А., Петровская Т.М., Золотова Н.А., Борисенко Н.Н. – Бюл. № 19, 2001.
6. Рыкунов А.Н. Повышение эффективности тонкого точения исходя из достижимых показателей качества деталей и технологических возможностей процессов: Автореф. дисс. ... д.т.н. - М.: – МГТУ «СТАНКИН», 1999. – 30 с.
7. Захаревич Е.М. Нанорезание закалённой стали. Сб. тезисов докладов на выставке «Металлообработка – Технофорум 2009». М.: ЦВК «Экспоцентр», 25-29. 05.2009.
8. Белозеров В.А. Механика деформирования и разрушения при резании / В.А. Белозеров, М.Х. Утешев, А.Н. Калиев; под ред. М.Х. Утешева. – Том 2. Обработка инструментами из СТМ. – Тюмень: ТюмГНТУ, 2012. – 128 с.
9. Реченко Д.С., Попов А.Ю. Создание твердосплавного инструмента для суперфинишной обработки за счет высокоскоростного шлифования // Инновации в машиностроении – основа технологического развития России: Мат-лы междунар. конф. Барнаул, Изд-во АлтГТУ, 2014, Ч.2. – 253 с.
10. Ракунов Ю.П. Первичная подсистема многоуровневой базовой технологии // Научно-технические технологии в машиностроении. 2012. №3, с. 23-31.
11. Звонцов И.Ф., Иванов К.М., Серебренников П.П. Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ: Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 588 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
12. Shaw M.C., Crowell J.A. Finish machining. Ann. C.I.R.P., 1965,13, N1,5 -21, Discuss., 21-22.
13. Machining: fundamentals and recent advances / Ed. J. Paulo Davim. Springer, 2008. 361 p.
14. Оптимизация технологических условий механической обработки деталей авиационных двигателей / В.Ф. Безъязычный, Т.Д. Кожина, А.В. Константинов и др. – М.: Изд-во МАИ, 1993. - 184 с.